

ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ ВАСИЛЁК СИНИЙ

Камалова Зулайхо Абдурахимовна

Андижанский государственный педагогический институт

Кафедра точных и естественных наук

Преподаватель кафедры естественных наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10003102>

Аннотация. Василёк синий распространенное лекарственное растение. С древности применяется в лечебных целях. Древняя медицина считала, что василёк открывает закупорки печени, умеряет жар крови, помогает при экземе, кожном зуде, язвах лёгких. Если его отвар пить в течение 3 дней по 210 гр., то поможет при желтухе и водянке.

Ключевые слова: василёк синий, *Centaurea cyanus*, фитотерапия, лекарственные растения в офтальмологии.

ВВЕДЕНИЕ

***Centaurea cyanus* L.** Распространенное сорное растение, которое встречается по всей территории бывшего СССР. В странах Центральной Азии встречается как сорное растение, среди посевов ржи, пшеницы, люцерны. С древности василёк применяется в лечебных целях. Он очень популярен в современной народной и научной медицине.

Химический состав растения: Растение содержит антоциановые красители; слизи; флавоноиды, горькие гликозиды - книсицин, centaурин, цианин, цикориин; алкалоиды пеларгонин, эритрецин; рутин – [1], флавоноидные агликоны (кверцетин, каемпферол, изорамнетин, апигенин, лютеолин, испидулин) и их гликозиды, а также кофеиновые, хлорогеновые, неохлорогеновые и изохлорогеновые кислоты – [2], соли K, Ca, Mg, Se – [3]. Также определены протоцианы – [4]. В семенах василька определены индольные алкалоиды – мосчаин, цис мосчаин, центциамин и цис центциамин – эпоксилинан- берхемол, ларицирезинола 4-O-b- d-глюкопиранозид – [3]. В траве и цветках *Centaurea cyanus* определено 13 жирных кислот, в том числе линолевая, линоленовая и олеиновая кислоты. Растение богато полисахаридами.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

В траве василька шероховатого (*Centaurea Scabiosa* L.) определены флавоны - гиспидулин (5,7,4'-тригидрокси-6-метоксифлавоны), апигенин (5,7,4'-тригидроксифлавоны), хризозеин (5,7,4'-тригидрокси-3'-метоксифлавоны) и лютеолин (5,7,3',4'-тетрагидроксифлавоны), скутелляреин (5,6,7,4'-тетрагидроксифлавоны). Мономерными единицами

полисахаридных комплексов *C. scabiosa* и *C. Pseudo- maculosa* являются остатки D-галактуроновой кислоты, L-рамнозы, D-ксилозы, D-маннозы, D-глюкозы и D-галактозы.

Древняя медицина определяла натуру растения как тёплую и сухую, некоторые как холодную и сухую. Он открывает закупорки печени, умеряет жар крови, помогает при экземе, кожном зуде, язвах лёгких. Если его отвар пить в течение 3 дней по 210 гр., то поможет при желтухе и водянке.

В современной народной медицине его отвар пьют при желтухе, как жаропонижающее средство, при заболеваниях почек и мочевого пузыря. Иногда его добавляют в табак и курят при сильном кашле. Отвар травы василька, в виде примочек используют при лечении воспалении глаз и конъюнктивы. Измельченными семенами василька присыпают бородавки для их удаления.

В аюрведической медицине василек применяется при лечении заболеваний глаз.

В странах Европы траву василька применяют при наружном лечении глазных заболеваний.

В магической медицине считали, что его полезные свойства открыл Хирон. Считают, что он полезен при желтухе, желчной колике, подагре, при глистах, расстройствах месячных. Сбирать василёк советовали тогда, когда Солнце находится в знаке Тельца, а Луна в знаке Рыб, в конце августа. Магическая медицина считает, что василёк изгоняет демонов. Если его положить в масло лампы с небольшой примесью крови самки удода, заставляет присутствовавших людей галлюцинировать. Дым его вызывает страх.

Научные исследования выявили противовоспалительные, жаропонижающие, противомаларийные, антимикробные, противовирусные, антиульцерогенные, гипоглиземические, сосудорасширяющие свойства экстрактов василька.

В современной научной медицине водный настой цветков василька (1:10 по 1/2 стакану X 2 раза в день, перед едой) применяют как мочегонное, противовоспалительное, желчегонное, жаропонижающее средство.

Экстракты растения обладают антиоксидантной активностью. Экстракт полисахаридов *Centaurea Cyanus* обладает сильной способностью хелатировать свободное железо.

Отмечено, что приём василька нормализует нарушенный сердечный ритм. Наружное применение настоя травы василька положительно действует при экземе, фурункулезе. Цветки василька обладают выраженной противовоспалительной активностью.

Экспериментальные исследования показали, что *Centaurea iberica* проявляет выраженную ранозаживляющую и противовоспалительную активность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспериментальные исследования показали, что потребление экстракта *Centaurea cyanus* в дозе 800 мг/кг может предотвратить повреждение почечной ткани у диабетических крыс.

Определены выраженные мочегонные свойства василька.

Определены противосудорожные свойства экстрактов из *Centaurea Scabiosa*.

Сесквитерпеновый лактон *Centaurea cyanus* - 13-О-ацетилсолститиалин А показал цитотоксическую активность против MCF-7 и MDA-MB-231 клеточных линий рака молочной железы.

Список литературы:

1. Бондаренко А.И., Дорохина О.А. Качественный анализ и количественное определение содержания флавоноидов в цветках василька синего (*Centaurea Cyanus* L.) - /Экология и природопользование: прикладные аспекты - Материалы IX Международной научно-практической конференции. Башкирский государственный педагогический университет. 2019, 53-59.
2. Кадырова Т.В., Ермилова Е.В., Ларькина М.С. Антиоксидантная активность экстрактов василька лугового (*Centaurea Jacea* L.) и василька ложнопятнистого (*Centaurea Pseudo- maculosa* Dobrocz.) - //Химия растительного сырья 2014, 2, 143-146.
3. Кадырова Т.В., Краснов Е.А., Корнякова А.В., Терентьева С.В., Ермилова Е.В. Противосудорожные свойства экстрактов из *Centaurea Scabiosa* (Asteraceae) - //Растительные ресурсы 2006, 42, 4, 70-76.
4. Каминский И.П., Ермилова Е.В., Кадырова Т.В., Ларькина М.С., Дьяконов А.А., Белоусов М.В. Антирадикальная активность экстрактов из растений рода *Centaurea* флоры Сибири - //Химия растительного сырья 2019, 4, 173-179.

